

ARAB VA O‘ZBEK TILLARIDA HARAKAT FE‘LLARINING QO‘LLANILISHI XUSUSIDA

*Mirzamuxamedova Zilola Iskandarovna,
Toshkent ijtimoiy va innovatsiya universiteti,
Pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada arab va o‘zbek tillarida fe‘l so‘z turkumi, uning tilshunoslar tomonidan o‘rganilishi, har ikki tildagi harakat fe‘llarining qiyosiy leksik-semantik tahlili tarzda yoritib o‘tilgan. Maqolada arab va o‘zbek tillaridagi fe‘l so‘z turkumining semantic guruhlariga bo‘linishi ko‘rsatilgan bo‘lib, ularning leksik-semantik munosabatlarini o‘rganishda ushbu fe‘llarning sinonimlik va antonimlik xususiyatlari ko‘rsatib o‘tilgan. Xususan, arab izohli lug‘ati va arabcha o‘zbekcha lug‘atlarda *kelmoq* harakat fe‘lining qanday ma‘nolar kasb etishi hamda ushbu fe‘l predloglar bilan kelganda qanday semantic o‘zgarishlarga duch kelishi izohlangan. Har ikkala tildagi izohli lug‘atlarda berilgan ushbu fe‘llar ma‘nolarining miqdori o‘rtasida sezarli farq borligini ko‘rish mumkin. *Kelmoq* fe‘li har ikki tilning frazeologik iboralar tarkibida ham kelishi mumkin bo‘lib, mazkur fe‘lning arab va o‘zbek tillaridagi frazeologik iboralarda qo‘llanilishi o‘zaro qiyoslanib, ularning o‘xshash va farqli jihatlari aniqlandi. Hozirgi davrda jahon tilshunosligida ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, o‘zbek tilshunoslari harakat fe‘llarining morfologik, stilistik, semantic valentik hususiyatlarini o‘rganib, ularni o‘z ilmiy ishlarida bafurcha yoritganlar. Arab tilshunosligida esa, olimlar asosan fe‘l kategoriyasiga ana‘naviy yondashib, uni morfologik jihatdan o‘rganlar. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi harakat fe‘li mazmunan arab tilidagi *kelmoq* leksemasiga mos keladi. O‘zbek tilidagi “kelmoq” fe‘liga xos ba‘zi ma‘nolarni ifodalashda, ularning aynan arabcha muqobil variantini qo‘llash lozim. Ba‘zi holatlarda esa o‘zbek tilidagi ushbu harakat fe‘lining anglatgan ma‘nolari arab tilida ham, aynan “kelmoq” fe‘li bilan ifodalanadi, biroq ushbu holatda arab tilida “kelmoq” ma‘nosini beruvchi sinonim fe‘llardan kutilgan ma‘noni ifodalovchi aynan bir fe‘lni tanlash lozim. O‘zbek tilidagi harakat fe‘lining istak va egalik qo‘shimchalarini olgan fe‘l shakli bilan birikkan ko‘rinishi arab tilida modal so‘zlar, yuklamalar yordamida ifodalanadi. Maqolada ushbu holat misollar orqali izohlangan.

Kalit so‘zlar: fe‘l kategoriyasi, fe‘l zamonlari, fe‘l mayllari, fe‘l semantikasi, arab va o‘zbek tilshunosligi, bu mavzuni arab olimlari tomonidan o‘rganilishi, asarlari.

Abstract. This article explains the set of verbs in Arabic and Uzbek, its study by linguists, a comparative lexical-semantic analysis of action verbs in both languages. The article provides the division of verbs in Arabic and Uzbek into semantic groups, and the study of their lexical-semantic relations shows the synonymous and antonymous features of these verbs. In particular, the Arabic explanatory dictionary and Arabic-Uzbek dictionaries explain the meaning of the verb to come and what semantic changes this verb encounters when it comes with prepositions. It can be seen that there is a significant difference between the amount of meaning of these verbs given in the explanatory dictionaries of both languages. The verb “come” can also be

found in the phraseological expressions of both languages, and the use of this verb in the phraseological expressions of the Arabic and Uzbek languages has been compared, and their similarities and differences have been identified. There is a lot of research going on in world linguistics today. In particular, Uzbek linguists have studied the morphological, stylistic, semantic and other properties of action verbs and described them in detail in their scientific works. In Arabic linguistics, scholars have traditionally approached the category of verbs and studied them morphologically. In this article, the Uzbek verb action corresponds in content to the Arabic lexeme. In expressing some of the meanings of the Uzbek verb "to come", it is necessary to use their Arabic alternative. In some cases, the meaning of this action verb in Uzbek is also expressed in Arabic by the verb "to come", but in this case it is expected from synonymous verbs meaning "to come" in Arabic. It is necessary to choose exactly one verb that represents 'bread'. The Uzbek form of the action verb combined with the verb form with the suffixes of desire and possession is expressed in Arabic by modal words, prepositions. The article analyses this situation with examples.

Keywords: verb category, verb tenses, verb moods, verb semantics, Arabic and Uzbek linguistics, research by Arab scholars, scholarly works.

O'zbek tilshunosligida fe'l kategoriyasi Sh. Shukurov, A. Xojiyev, A.G'ulomov, G'. Abdurahmanov, Sh.Sh.Shoabdurahmonov kabi olimlar tomonidan tadqiq qilingan bo'lib, harakat fe'llarining morfologik, stilistik hamda semantik valentlik jihatlari Q.Xoliqov, S.Muhamedova M.Sodiqova, M.Orazov tomonidan o'rganilgan. O'zbek tilshunosligida fe'l faoliyat, sezgi, harakat, o'zgarish, mavjudlik, munosabat hamda taqlidiy fe'llar kabi semantik yo'nalishlarga ajratib ko'rsatilgan.

O'zbek tilidagi harakat fe'llaridagi leksik-semantik munosabatlarni o'rganishda ushbu fe'llarning sinonimlik va antonimlik xususiyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilidagi harakat fe'llarining sinonimlik xususiyatlari o'rganilganda, ko'p ma'noni kasb etgan bir harakat fe'li ikki yoki undan ortiq ma'noga ega o'zaro sinonimik qatorni tashkil etishi mumkinligi ma'lum bo'ldi (*aynimoq, buzulmoq*).

Arab tilshunosligida fe'l deganda harakatni ifodalaydigan so'zlar tushunilib, bunday so'zlar qat'iylikni, yangilanish hamda sodir bo'lishni ifodalaydi. Tilshunoslar, asosan, arab tilidagi fe'l so'z turkumiga an'anaviy yondashgan holda, uni morfologik jihatdan bafurcha o'rganganlar.

Arab tilshunosligida Qur'oni Karim suralaridagi o'rganilgan harakat fe'llari bilan bog'liq ilmiy ishlarni o'rganib, tahlil qilganimizda, ularning semantik jihatdan oldinga qarab harakatlanish, orqaga qaytish, man etish, to'sish, yo'q qilish, aylanma yo'nalishda harakatlanish, chiqish va ketish, biror joyga yetib kelish, tezlashish va yugurish, sekin harakatlanish, biror joyga kirish, uchrashuv, tepaga harakatlanish ma'nolaridagi hamda muayyan holatlar bilan bog'liq harakat fe'llariga ajratilganligini ko'rdik. Qur'oni Karimda kelgan insonning harakat yo'nalishi ma'nosini beruvchi ko'plab fe'llar oldinga qarab harakatlanish ma'nosiga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, Qur'on Karimda kelgan inson bilan bog'liq harakat fe'llari umumiy ravishda payg'ambarlar, nabiyalar bilan bog'liq bo'lib, xususan, Yusuf, Ibrohim suralarida ushbu ma'noga ega bo'lgan ko'plab fe'llarni uchratish mumkin. Ba'zi

harakat fe'llari insonlarning muayyan sinfi bilan bog'langan. Shuningdek, ushbu fe'llar ogohlantirish va xushahabar berish ma'nosida kelgandir.

"افعال في القرآن الكريم و دلالاتها في السياق القراني حرف الاف" ning doktor Brihiy Shiyach al-Thayni ilmiy ishida Qur'oni Karimda kelgan "ا" arab alifbosi alif harfi bilan boshlangan barcha fe'llarning ma'nolarini ko'rib chiqqan. Doktor Brihiy Shiyach al-Thayni ilmiy ishi "معجم تفسير مفردات الفاظ القرآن الكريم" ning ilmiy ishiga asoslanib yaratilgan. Ushbu asarda Qur'oni Karimda kelgan kelmoq harakat fe'lining 16 ta semantikasini sharhlagan¹.

O'zbek tilidagi "kelmoq" harakat tushunchasini ifodalovchi leksemalardan biri hisoblanadi. Kelmoq fe'lining "O'zbek tili izohli lug'ati"da ushbu leksemaning 14 xil ma'nosi ifodalangan².

"معجم المعاني الجامع" izohli lug'atida kelmoq harakat fe'lining 24 ta ma'nosi ifodalangan³. Har ikkala tildagi izohli lug'atlarda berilgan ushbu fe'llar ma'nolarining miqdori o'rtasida sezarli farq bor. "O'zbekcha-Arabcha As-Sulton lug'at"da esa kelmoq fe'lining 15 dan oshiq ma'nolari misollar bilan keltirilgan⁴. Hozirgi arab adabiy tili leksikasining deyarli barcha qatlamlarini o'z ichiga olgan "An-na'im-النعيم" arabcha-o'zbekcha lug'atida keltirilgan "kelmoq" harakat fe'lining 17 ta ma'nosi berilgan⁵.

Kelmoq fe'lining bosh ma'nosi "yurish, uchish yoki transport vositalari bilan so'zlovchi turgan tomonga, joyga yoki so'zlovchi ko'rsatgan, aytgan joyga yaqinlashmoq, yetmoq"⁶. *Poezd kelyapti. Yaqinda qaldirg'och keladi. Cho'lga suv keldi.*

"معجم المعاني الجامع" izohli lug'atida kelmoq fe'lining bosh ma'nosi biror shaxshning yoki biror hodisaning kelishi ifodalangan. Shu bilan birga kelmoq fe'lining predloglar bilan birga kelishi aytib o'tilgan.

أتى / أتى ب / أتى علي يأتي ، اني ، أتيا وإيتانا ، فهو و أت ، والمفعول ماتي - للمتعددي و أتى الشخص : جاء وحضر ، وصل ، نزل وحل. سوف يأتي يوم الحساب بيننا أجلا أو عاجلا

O'zbek tilidagi kelmoq leksemasining bosh semasi anchagina sodda ko'rinishda bo'lsa-da, mazmunan arab tilidagi kelmoq leksemasiga to'la muvofiq keladi.

Kelmoq fe'li vaqt, fasl, mavsum ma'nolarini bildiruvchi so'zlar bilan kelganda "boshlanmoq, yetishmoq" ma'nosini ifodalaydi⁷. *Bahor keldi. Qish keldi. Paxta terimi mavsumi keldi.* Kuzatishlarimiz jarayonida arab tilida bunday holatni uchratmadik. Arab tilida vaqt, fasl, mavsumga nisbatan ابتدا yoki ابتدا (boshlamoq, boshlanmoq) yoki fe'llari kelmoq ma'nosida qo'llanadi. Arab tilidagi fe'lining sinonim ma'nodosh fe'llaridan biri جاء bilan ham kelishini mumkin. *bahor keldi*⁸.

O'zbek tilidagi kelmoq fe'lining bosh ma'nosining xos semalaridan "chiqqan joyiga qaytib kelmoq, qaytmoq"dir. *Ha, aytgandek, qudangiznikiga yuborgan kishingiz keldimi?* (A.Qodiriy)

¹ "افعال في القرآن الكريم و دلالاتها في السياق القراني حرف الاف" doktor Brihiy Shiyach al-Thayni

² O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

³ "معجم المعاني الجامع"

⁴ "O'zbekcha-arabcha As-Sulton lug'ati", "Hilol nashr" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2011.

⁵ "An-na'im-النعيم" arabcha-o'zbekcha lug'ati, - Toshkent-2003.

⁶ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

⁸ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

O'zbek tilidagi kelmoq fe'lining "chiqqan joyiga qaytib kelmoq, qaytmoq" ma'nolari arab tilida *رجع/عاد/كر* / *اب* bilan ifodalanadi. Masalan;

U yurtiga qaytib keldi- *عاد الى وطنه/رجع الى وطنه*

Ovoz, tovushga nisbatan "eshitilmoq" semasi kelmoq leksemasining bosh ma'nosi qatoriga kiritiladi: Oyoq tovushi to'xtab, narigi yoqdan usta Olimning tovushi keldi (A.Qodiriy).

Arab tilida esa, ovozga nisbatan majhul nisbatdagi *eshitilmoq* semasi emas, balki aniq nisbatdagi *eshitmoq* semasi qo'llanadi. Biz bunga Qur'oni Karimdagi "Sod" surasining 21 oyati, "Alg'oshiyat" surasining 1 oyati, "Toho" surasining 9 oyatlarini misol qilishimiz mumkin. Biroq, shunisi e'tiborga molikki, ushbu oyatning ingliz tilidagi tarjimasida *kelmoq* fe'li *eshitmoq*¹ ma'nosida, o'zbek tilidagi tarjimasida "xabar keldi"² ma'nosida tarjima qilingan. Shuni qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, *افعال في القران الكريم و دلالاتها في السياق القراني حرف* ning *دوكتور بريهي شياع الثويني*, "لاف" ilmiy ishida Qur'oni Karimda kelgan "ا" arab alifbosi alif harfi bilan boshlangan barcha fe'llarning ma'nolarini ko'rib chiqqan. Shu jumladan kelmoq "اتى" harakat fe'lini ham sharhlagan. Qur'oni Karimda kelmoq fe'lining 17 ta ma'nosidan 8 ma'nosini *eshitmoq* semasini keltirib o'tgan hamda oyatlardan misollar keltirgan.

O'zbek tilidagi paydo bo'lmoq, nasib bo'lmoq, qismatiga, boshiga tushmoq semalari kelmoq leksemasining ma'nosini beradi³. Masalan, *Qayg'u ketib, shodlik keldi. Unga baxt keldi. Bizga omad keldi.*

Ammo arab tilidagi *اتى* fe'li ushbu qatordagi faqatgina paydo bo'lmoq ma'nosini o'z ichiga qamrab oladi. Nasib bo'lmoq, qismatiga, boshiga tushmoq ma'nolarini esa, aynan arab tilidagi ekvivalent so'zlari orqali ifodalash mumkin. Masalan, u menga katta quvonch olib keldi⁴- *حدث (جلب) سرورا كبيرا لي /سرنى*

Istak qo'shimchalari -gi(-ki,-qi), -gu (-g'u,-qu) va egalik qo'shimchasini olgan fe'l shakli bilan birikkanda shu fe'l bildirgan harakatni bajarish istagini bildiradi⁵. *Ko'rgim keldi, kulgisi keldi.* Arab tilida esa, biz bu holatni istak maylini hosil qilish uchun qo'llaniladigan maxsus modal fe'llar hamda yuklamalar orqali ifodalaymiz. Masalan, uyqusi kelmoq⁶ - *اراد ان ينام*

O'zbek tilidagi evaziga tushmoq, olinmoq, to'g'ri kelmoq ma'nosidagi fe'llar⁷. *Bu pulga ko'p narsa keladi.* O'zbek tilidagi *kelmoq* fe'li evaziga tushmoq, olinmoq, to'g'ri kelmoq semalariga to'g'ri kelsa, arab tilida esa, evaziga tushmoq, olinmoq, mos kelmoq fe'llari *kelmoq* fe'li bilan ifodalanmaydi. Ushbu ma'nolarni arab tilidagi aynan muvofiq ekvivalent orqali ifodalashimiz mumkin. Shu bilan bir qatorda, "As-Sulton o'zbekcha-arabcha lug'at"ida *to'g'ri kelmoq* fe'lining 10 ta ma'nosi misollar bilan keltirilgan. Masalan:

لاق ب/ صلح ل/ طابق/ ناسب/ وافق (الثوب مسلا) // واجه / قابل وجهها بوجه // To'g'ri kelmoq- اضطر

¹ The Holy Quran. – India: Goodword Books, 2017

² Muhammad Sodik Muhammad Yusuf Qur'oni Karim

³ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

⁴ As-Sulton "O'zbekcha-arabcha lug'at, "Hilol nashr" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2011.-566b

⁵ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

⁶ IbrohimovN., HasanovB., MusayevO., IbrohimovB., O'zbekcha-arabcha lug'at.-Toshkent, 2000

⁷ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

Bu senga to'g'ri kelmaydi- هذا لا يليق بك

Bu poyafzal unga to'g'ri keldi-/ هذا الحذاء وافق قدمه / كان هذا الحذاء على قد قدمه

U to'g'ri kelgan joyda uxlab ketaveradi- ينام حيث ما اتفق

U kitobning to'g'ri kelgan joyini ochdi- فتح الكتاب حيث ما اتفق

To'g'ri sening oldingga keldim- اتيت اليك مباشرة

Birinchi sentabr jumaga to'g'ri keladi- صادق (وافق) اليوم الاول من ايلول يوم الجمعة

Unga buni qilish to'g'ri kelib qoldi- اضطر الى القيام بذلك / كان عليه ان يعمل ذلك

U jo'nashga to'g'ri kelyapti- سيضطر الى الرحيل

O'zbek tilidagi kelmoq fe'li hajm, o'lchov, miqdor bildiruvchi so'zlar bilan birikkanda, shaxs yoki predmetning shu so'zlar bildirgan o'lchov yoki miqdor darajasida ekanligini bildiradi. *G'oz besh kilo keladi, terakning balandligi-15-16 metr keladi, har bir olma ko'ptokdek keladi.* Arab tilida esa, bu holat kuzatilmaydi. Ushbu ma'nolarni arab tilidagi aynan muvofiq ekvivalent orqali ifodalashimiz mumkin. Masalan,

baliq uch kilogram keladi; - تزن السمكة ثلاثة كيلو غرامات¹

Bu ko'ylak mening o'lchamimga to'g'ri kelmas ekan

Jo'nalish kelishigi fe'ldagi ayrim so'zlar bilan birikkanda shu so'z bildirgan narsaning bayoniga, izohiga, muhokamasiga o'tish ma'nosini bildiradi². *Endi Bo'taning ustidagi anavi gapga kelsak, bu tuhmat edi.* S.Ahmad. *Hukm. Endi paxtani nimaga kuzda sotmay, yozda sotayotganiga kelsak, buning tagida gap ko'p.*

Arab tilida fe'li اتى فى predlogi hamda ma yuklamasi bilan birga kelganda, u gapda qisman izoh, bayon ma'nosini bildiradi.

Shuningdek, o'rin-payt kelishigi ma'nosidagi فى predlogi جاء fe'li bilan birga birikib kelganda, biror- bir voqea-hodisani ifodalsh ma'nosini bildiradi. Masalan, وقد Maqollarda aytilishicha, do'stlik inson uchun kerakdir.

navbatdagi; كما ياتى quyida keltirilganidek;

Jo'nalish kelishidagi fe'ldagi ayrim mavhum so'zlar bilan birikib, shu so'z bildirgan tushunchaga erishishni, uni to'g'ri deb bilishni ifodalaydi. *Qanday fikrga keldingiz? Men shunday xulosaga keldim.* Arab tilida bunday holat kuzatilmaydi. Ushbu ma'nolarni arab tilidagi aynan muvofiq ekvivalent orqali ifodalashimiz mumkin. Masalan;

Bu fikr miyamga keldi- خطرت لي فكرة / خطرت لي ببال هذه الفكرة / خطرت على ذهني هذه المخاطرة

Bir xulosaga kelmoq- توصل الى استنتاج / استنتج

Chiqish kelishigi fe'lidagi shaxs bildiruvchi so'zlar bilan birikkanda, biror xatti-harakatning shu so'z bildirgan shaxs bajarishini bildiradi³. Masalan, *bu ish sendan kelgan. – Sidiqjonning rangi bo'zarib ketti... Men dayus emasman! Bunaqa qo'shmachilik sizlardan keladi.* (A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari)

Ushbu holatda o'zbek tilida "kelmoq" fe'li zamirida muayyan hatti- harakatni amalga oshirishga qodirlik ma'nosi ham qisman mavjud bo'ladi. Biroq arab tilida

¹ IbrohimovN.,HasanovB.,MusayevO.,IbrohimovB.,O'zbekcha-arabcha lug'at.-Toshkent, 2000.

² O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

³ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

bunday holat faqatgina qilmoq, bajarmoq ma'nosini anglatuvchi اتى fe'li bilan ifodalanadi. Shu bilan birga, arab tilidagi اتى - kelmoq fe'li qo'shimcha ravshda qila olmoq- استطاع ma'nosini bermaydi.

Chiqish kelishigi fe'ldagi so'zlar bilan birikib, shu so'z bildirgan narsa haqida gap borishini yoki gapirish kerakligini bildiradi¹. Masalan, qani choydan kelining, quruq gapni qo'yning, ishdan keling. Biri bo'gdan kelsa, biri tog'dan keladi. Matal.

Arab tilida esa, bunday fe'llar o'zining muvofiq ekvivalenti bilan ifodalanadi.

Belgi, xususiyat bildiruvchi ayrim so'zlar bilan birikkanda "bo'lmoq" ma'nosini bildiradi. Sutsiz sigir suzog'on keladi. Maqol . Ot jonivor juda eslik keladi. M.Ismoilij, Farg'ona t.o.

Arab tilida اتى fe'li صار ya'ni bo'lmoq, yuz bermoq, sodir bo'lmoq, aylanmoq fe'li ma'nosida kelishi mumkin, bunda ushbu fe'l ifodalab kelayotgan belgi-xususiyat tushum kelishigida noaniq holatda keladi. Qur'oni Karimning Yusuf surasining 93 - oyatida shunday keladi: "اذهّبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصيراً"

"Mening mana bu ko'ylagimni olib borib, otamning yuziga tashlangiz, ko'zi ochilur."

"يأت بصيراً ، أي يصير بصيراً او المراد يأت إلي وهو بصير ، او يرجع بصيراً اذا كان من قبل بصيراً صار" ushbu oyatdagi kelmoq fe'lining aylanmoq- kelmoq ma'nosida kelishini shunday izohlaydi. Ya'ni u ko'radigan bo'ldi, bundan murod u mening oldimga ko'zi ochilgan holda (ko'radigan) yoki u huddi avvaldagidek, ko'zi ochilib qaytadi.

Biz odatda اتى fe'lini kelmoq ma'nosida o'rganganmiz. Biroq ushbu oyatda اتى fe'li صار fe'li (bo'lmoq, sodir bo'lmoq, aylanmoq) ma'nosida kelgan.

II-shaxs buyruq fe'lida (kel, keling) da'vat, chaqiriq, undash, qistash kabi ma'nolarni bildiradi. Kel, gapingni qo'y'chi, ovqat-povqating bormi? G'.G'ulom, Shum bola. Keling, hazilingizni qo'yning, tillani chaqirib bering. Latifalar

Arab tilida bunday holat kuzatilmaydi. Ushbu ma'nolarni arab tilidagi aynan muvofiq ekvivalent orqali ifodalashimiz mumkin.

Masalan, kel, o'zing kelib ko'r² - تعال تفرج

biznikiga yana kelib turing - زرنا من جديد

keling tanishamiz - لتعارف

kelinglar andijoncha osh pishiramiz - دعونا نطبخ الارز البخاري بصورة انديجانية!

keling dangal gaplashamiz - دعونا نتكلم بصراحة!

kel bu yerdan ketaylik (ketamiz) - فلنذهب من هنا

O'zbek tilida kelmoq fe'li frazeologik iboralar tarkibida ham qo'llanilishi mumkin. Masalan, jo'nalish kelishigi qo'shimchasini olgan ayrim so'zlar ma'nolari taqqoslanayotgan fe'llar bilan kelganda, ibora hosil qiladi³: Uni ko'rgan zahotiy oq esimga keldi (A.Qahhor)

Arab tilida esa, bunday holatda muvofiq ekvivalentlar qo'llanadi. Masalan,

bu xabarni eshitib oq yurak larzaga keldi⁴ - تقطع القلب لمجرد سماع هذه الانباء

koshki yoshlik qaytib kelsa - ليت الشباب يعود

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j.

² As-Sulton O'zbekcha-arabcha lug'at, "Hilol nashr" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2011.-443b

³ Shabanov D.K. Turk va o'zbek tillarida faol harakat fe'llarining semantikasi.-Toshkent, 2017

⁴ "As-Sulton" O'zbekcha-arabcha lug'at, "Hilol nashr" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2011.-946b

تروح (اروح) الماء / انتن الماء - Suvning hidi kelib qolibdi-

اهلا و سهلا! مرحبا بك! - Xush kelibsiz!

- i (b) ravishdosh shaklidagi yetakchi fe'l vazifasida qo'llanadi va harakatning ancha ilgari davom etayotganligini bildiradi. Nurining buyruqlariga so'zsiz bo'ysunub kelgan. *Gulnor, hech nima o'ylamasdan o'rnidan turdi. Oybek, Qutlug' qon. Men bu sirni shu choqqacha ichimda saqlab kelayotgan edim, endi aytmasam bo'lmaydi.* A.Qahhor, Xotinlar

Arab tilida kelmoq fe'li bunday ma'noni ifodalamaydi. Mazkur ma'noni ifodalash uchun shu mazmuni bildiruvchi muqobil variantlardan foydalanish lozim. Arab tilida bunday holatda ما زال yordamchi fe'li qo'llaniladi.

Otlar va ba'zi boshqa so'zlar bilan birikib, qo'shma fe'l yasaydi. Masalan, *duch kelmoq, zo'r kelmoq, yaqin kelmoq, teng kelmoq.* Ushbu ma'nolarni arab tilidagi aynan muvofiq ekvivalent orqali ifodalashimiz mumkin.

Masalan;

لاق/ التقي / وجد/ قابل // تلاق/ وقع في - Duch kelmoq-

لاق صعوبات في العمل - Ishda mashaqqatlarga duch kelmoq¹

صادف / قابل مصافة - Tasodifan duch kelmoq-

اني التقيه في النادي كثيرا - Men unga klubda ko'p duch kelaman-

تواجه/ قابل وجهها بوجه // قابل/ صادف - Duchma-duch kelmoq-

وقعوا في بعضهم - Ular bir-birlariga duch kelib qoldilar²

اقترب من / قرب من/ دنا من - Yaqin kelmoq-

استقرب / اتى من اقرب الطريق - Eng yaqin yo'ldan kelmoq-

استوى - Teng kelmoq-

تغلب على / استظهر على / غلب - Zo'r kelmoq-

ظهر/ بدا/ بان/ برز // نشأ/ تحقق - Yuzaga kelmoq-

نشأت صعوبات جديدة³ - Yangi qiyinchiliklar yuzaga keldi-

غضب على / تغضب على/ انغاظ/ اغتاظ/ سخط على - G'azabi kelmoq-

زعل/ تهيج/ انفعل - G'ashi kelmoq-

كدر على احد - Kingadir g'ashi kelmoq-

زعلان/ زعل/ متهيج/ منفعل - G'ashi kelgan-

ساوى/ عادل - Bas kelmoq-

نجح/ افلجح/ فاز - Baroridan kelmoq-

نجحت حاجتي - Hojatim baroridan keldi-

نجح عمله - Uning ishi baroridan keldi⁴

عاشر/ خالط// لامس/ اتصل - Bordi-keldi qilmoq-

عاشر احدا باستمرار / كانت له اتصالات - Kim bilandir doimiy bordi-keldi qilib turmoq-
دائمة باحد

صلة الرحم - Qarindoshlik bordi-keldisi⁵

طل على الدنيا / ولد // خرج الى الوجود - Dunyoga kelmoq-

خطر ل/ سنح/ عرض - Yod(i)ga kelmoq-

¹ "As-Sulton" O'zbekcha-arabcha lug'at, "Hilol nashr" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2011.-211b

² O'sha yerda

³ O'sha asar. - 950b

⁴ O'sha asar.-77b

⁵ O'sha asar.-126b

Malol kelmoq- مل/امل // صعب على

Qayta-qayta o'qishlik menga malol kelmaydi- لا امل من تكرار القراءة

Quloqqa malol kelmoq - خدش اذنه

Agar sizlarga malol kelmasa¹... - اذا لم يكن عبئا عليكم ف... / من فضلکم

Rahm (i) kelmoq- تعطف على/ عطف على/ شفق على / شعر مع // رحم

Rahmi kelmaganga (qilmaganga) rahm qilinmas- من لا يرحم و لا يرحم

Ustun kelmoq- فاز ب/ ظفر ب/ غلب على // تفوق على / فاق

Hush (i)ga kelmoq- عاد الى وعيه / صحا/ افاق/ تاب الى نفسه (رشدہ)

U 24 soat ichida hushiga kelmaydi (hushida bo'lmaydi)- لا يعي شيئاً مدة اربع و عشرين

ساعة

Mast hushiga keldi- صحا السكران / افاق السكران

Xush kelmoq- اهلا و سهلا! مرحبا بك!

Es(i)ga kelmoq - سنح/ عرض / تذکر / نکر // خطر بباله-

Esimga kelmabdi²- لم يدر بخاطري

Erta kelmoq- بدر / بادر / باكر

Ertalab kelmoq- صبح/ اتى صباحا

O'ng(i)dan kelmoq - صلح ل/ لبق ب/ لاق ب/ وافق-

Qo'l(i)dan kelganicha - على قدر الامكانية / على قدر الامكان او الاستطاعة / بقدر الامكان /

بقدر المستطاع

Qo'l(i) dan kelmoq - استطاع / قدر على / تمكن / امكنه ان

G'olib kelmoq- غلب/ تغلب على

Havas(i) kelmoq- غبط/ اشتهى / هوي/ غوى/ حب/ احب // حرص على

Mening bu kishiga havasim keladi³- اغبط هذا الرجل / اتمنى مثل حال الرجل

Gal(i) kelmoq- جاء نوبة

Endi mening galim (navbatim) (keldi⁴)- جاءت نوبتي/ الان دوري

Galalashib kelmoq- اتى (جاء) افواجا⁵

Hayajonga kelmoq⁶- تهيج/ هاج/ اهتاج// ثار// اضطرب/ قلق

Fursat(i) kelmoq⁷- ان الاوان

Larzaga kelmoq- تززع/ تفلقل// ارتعش/ ارتعد/ ارتجف/ اقتشعر-

Qaytib kelmoq- رجع/ عاد/ كر / اب

Hid kelmoq- فاح/ انتشرت رائحته

Gullarning hidi kelyapti- يفوح الزهر

Tutunning hidi kelyapti- يفوح الدخان

Suvning hidi kelib qolibdi- تروح (اروح) الماء / انتن الماء-

Vaqt (i) kelmoq / ان / اتى / حان الوقت /

Yetib kelmoq / وصل / بلغ/ ورد المكان

Mos kelmoq / لاق / تاسب/ طابق

Yo'qlab kelmoq- تفقد/ افتقد/ عاد/زار// استخبر عن// اتى لرؤيته/ جاء لرؤيته

Sizni sog'indim shunga sizni yo'qlab keldim- كنت مشتاقا اليك و لذلك اتيت لرؤيتك-

¹ "As-Sulton" O'zbekcha-arabcha lug'at, "Hilol nashr" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2011.-465b

² O'sha asar.-230b

³ O'sha asar. - 285b

⁴ O'sha asar.-251b

⁵ "As-Sulton" O'zbekcha-arabcha lug'at, "Hilol nashr" MCHJ nashriyoti, Toshkent-2011.-251b

⁶ O'sha asar.87b

⁷ O'sha asar.-223b

Xulosaga kelmoq- توصل الى استنتاج / استنتج
 جاء ب/ اجاء ب/ اتى ب/ احضر // احداث/ سبب/ ادى // جلب/ اجلب/ استورد- Olib kelmoq
 Bu yaxshilikka olib kelmaydi- هذا لا يؤدي الى خير-
 Tosh olib kelmoq- اتى بحجر / جاء بحجر-
 Chet-eldan mollarni (tovarlarni) olib kelmoq- استورد (جلب) البضائع من الخارج-
 Bolani uyga olib kelmoq- جاء بالطفل الى البيت-
 Bizga ikki pors kabob olib keling- اجلب (اجلب) لنا طبقين من كباب-
 Ofat kelmoq- اف / اصابتها افة-
 Shaharga qurg‘oqchilik (qahatchilik) keldi- اف البلاد / اصابتها افة من قحة-
 Pochta kelmoq- ورد مراسلات-
 Qarshilikka duch kelmoq- واجه المقاومة-
 Siyosat qarshilikka duch keldi- واجهت السياسة المقاومة-
 Qahri kelmoq- غضب على / تغضب على / سخط على / تعيظ / اغتايظ / اغتايظ / اغتايظ-
 Kun oralab kelmoq- غب / اتاه يوما و تركه يوما-

”افعال في القرآن الكريم و دلالاتها في السياق القراني حرف الاف“ ning دوكتور بريهي شياح الثويني ilmiy ishida Qur’oni Karimda kelgan "ا" arab alifbosi alif harfi bilan boshlangan barcha fe’llarning ma’nolarini ko’rib chiqqan. Shu jumladan kelmoq “اتى” harakat fe’lini ham sharhlagan.

Xulosa qilib aytamizki, o‘zbek tilidagi “kelmoq” harakat fe’lining arab tilida ifodalanishida, o‘xshash va farqli jihatlar mavjud. O‘zbek tilida ushbu harakat fe’lining bosh semasi anchagina sodda ko‘rinishda bo‘lsada, mazmunan arab tilidagi “kelmoq” leksemasiga mos keladi. O‘zbek tilida ushbu fe’l o‘zi qaratilgan obyektning, asosan, tushum, o‘rin-payt, chiqish va jo‘nalish kelishiklarida kelishini talab qilsa, arab tilida ular tushum kelishigi yoki muayyan kelishik ma’nosini beruvchi predlog bilan ifodalanadi. O‘zbek tilidagi “kelmoq” fe’liga xos ba’zi ma’nolarni ifodalashda, ularning aynan arabcha muqobil variantini qo‘llash lozim bo‘lsa, ba’zi holatlarda esa o‘zbek tilidagi ushbu harakat fe’lining anglatgan ma’nolari arab tilida ham, aynan “kelmoq” fe’li bilan ifodalanadi, biroq ushbu holatda arab tilida “kelmoq” ma’nosini beruvchi sinonim fe’llardan kutilgan ma’noni ifodalovchi aynan bir fe’lni tanlash lozim. O‘zbek tilidagi harakat fe’lining istak va egalik qo‘shimchalarini olgan fe’l shakli bilan birikkan ko‘rinishi arab tilida modal so‘zlar, yuklamalar yordamida ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. دوكتور بريهي شياح الثويني "افعال في القرآن الكريم و دلالاتها في السياق القراني حرف الاف
2. "معجم المعاني الجامع"
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati.-M.: Rus tili.-1981.-1j
4. “O‘zbekcha-arabcha As-Sulton lug‘ati”, “Hilol nashr”MCHJ nashriyoti,Toshkent-2011
5. “An-na’im-النعيم” arabcha-o‘zbekcha lug‘ati,Toshkent-2003
6. Qur’oni Karim Ingliz tili tarjimasi
7. Muhammad Sodik Muhammad Yusuf Qur’oni Karim
8. IbrohimovN.,HasanovB.,MusayevO.,IbrohimovB.,O‘zbekcha-arabcha lug‘at.-Toshkent,2000
9. ShabanovD.K.Turk va o‘zbek tillarida faol harakat fe’llarining semantikasi.-Toshkent,2017